

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, С УЧЁТОМ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ**AN INTEGRATED APPROACH IN CORRECTIONAL SPEECH THERAPY WORK TO ELIMINATE STUTTERING IN PRESCHOOL CHILDREN, TAKING INTO ACCOUNT THEIR INDIVIDUAL CAPABILITIES**

МАЛИНИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,
учитель-логопед,
МБУ ГКЦСОН г. Новосибирск.

MALININA YULIA NIKOLAEVNA,
teacher speech therapist,
MBI CICSSP of Novosibirsk.

Данная статья посвящена обоснованию значимости всестороннего подхода в коррекционно-логопедической работе по устранению заикания у детей дошкольного возраста с учётом их индивидуальных возможностей. Описана история изучения заикания, предпосылки его возникновения, этиология и патогенез, которые приводят к нарушению темпо-ритмической организации речи. Показана особенность совместной коррекционной работы специалистов с учётом индивидуальных возможностей детей. Обоснована важность применения всесторонних медико-педагогических мероприятий для преодоления заикания у детей дошкольного и школьного возраста.

This article is devoted to substantiating the importance of a comprehensive approach in correctional speech therapy work to eliminate stuttering in preschool children, taking into account their individual capabilities. The article describes the history of the study of stuttering, the prerequisites for its occurrence, the etiology and pathogenesis that lead to a violation of the tempo-rhythmic organization of speech. The peculiarity of the joint correctional work of specialists, taking into account the individual capabilities of children, is shown. The importance of using comprehensive medical and pedagogical measures to overcome stuttering in preschool and school-age children is substantiated.

Ключевые слова: комплексный подход, коррекционно-логопедическая работа, заикание, темпо-ритмические нарушения, дети дошкольного и школьного возраста.

Key words: integrated approach, correctional and speech therapy work, stuttering, tempo-rhythmic disturbances, preschool and school-age children.

Заикание (balbuties) – термин греческого происхождения, относится к нарушениям темпа и ритма речи (просодики), характеризуется прерывистостью речи, которая вызвана судорожными спазмами мышц речевого аппарата.

Первое упоминание о заикании прослеживается еще в трудах Геродота в древнегреческой истории (484-425 гг. до н.э.), когда он описал необычную речь царя Батта: «Говорит быстро, невнятно, спотыкается, не договаривает окончания слов» [2, с. 5].

Следующее описание нарушения речи сделано Гиппократом в (460-337 гг. до н.э.). Он считал причиной речевых расстройств поражением мозга – Battarismus, которое было вызва-

но «большим количеством слизи в мозге».

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) понимал речеобразование исходя из анатомического строения речевых органов и связывал патологию с изменениями в периферическом речевом отделе.

Также судорожное состояние речевых органов описывали Эций Амидский (527-565 гг. до н.э.), Павел Агинский (625-690 гг. до н.э.) и др. Каждый из них пришёл к различным выводам об этиологии, патогенезе и лечении заикания [2, с. 5].

Исходя из всего вышесказанного, в древности в понимании природы заикания намечались два направления: первое от Гиппократов, который предполагал причиной заикания стало поражение головного мозга. Второе берёт начало от Аристотеля, который связал заикание с патологией периферического речевого отдела.

Эти противоположные точки зрения находят отклик и в последующих работах, в которых освещались проблемы и подходы к заиканию.

В различных источниках литературы, которые были посвящены истории развития учения о заикании (И.А. Сикорский, 1889г.; В.И. Хмелевский, 1897г.; М.И. Пайкин, 1941г.), говорилось, что в эпоху средневековья этой проблемой в действительности почти не занимались (как и другими вопросами науки). Начиная с XIX столетия, серьёзно возрос интерес к данной проблеме [2, с. 5].

Colambat de L'Jserе серьёзно занимался проблемой заикания, в своих трудах впервые в 1830 г. он представил системную классификацию видов заикания, в основу положив симптоматику нарушений периферического отдела. Он выделил две группы: гортанно-тетаническую и губно-хореическую – с небольшими поправками эти группы признаются до нашего времени [2, с. 6].

Первые хирургические операции по излечению от заикания были проведены в 40-х гг. (Диффенбах, Бонне), в то время подрезалась уздечка или вырезался кончик языка. Поначалу эффект был положительный, но как только формировался рубец, дефект речи возвращался вновь. От такого способа лечения вскоре отказались.

В 80-х гг. данной проблематикой занимаются Kussmaul (1877) и Gutzmann (1888). Их точка зрения на этот недуг была такова, что если существует невротическая предрасположенность, то в основе заикания будет врождённая неполноценность моторных центров дыхания, фонационных и артикуляционных мышц, и заикание было расценено ими как спастический координационный невроз. Вследствие патологоанатомических и гистологических исследований, подход к заиканию как к результату органических поражений ЦНС не подтвердился. В тот период времени было заменено понятие органической неполноценности на понятие неполноценности функционального порядка.

И.А. Сикорский в 1889 г. в труде «О заикании» дал обширное описание нарушения речи при заикании. Он был уверен, что заикание – это результат раздражительной слабости двигательного центра речи, которое ведёт к нарушению согласованности речевых движений и судорог речевых мышц. Он предполагал, что заикание зависит от психических факторов, в связи с этим рекомендовал практическое применение психотерапевтических методов и «гимнастику речи» [2, с. 6].

Следующий автор Д.Г. Ткачёв в 1909 г. в рукописи «О заикании» высказал следующую точку зрения. Он рассматривал заикание как самостоятельное заболевание-психоневроз, при котором чрезмерная эмоциональность индивида выливалась в судорожное функциональное расстройство речи. И основным направлением для борьбы с недугом была психотерапия.

Таким образом складывалось представление о заикании как о неврозе.

Впоследствии в разные годы очень многие специалисты занимались проблемой заикания: И.П. Павлов, М.П. Блескина, М.Г. Васильева, И.М. Милаковский (1959 г.), Ю.А. Поворинский (1959 г.), Н.И. Жинкин (1959 г.), С.Н. Давиденков (1960 г.), С.С. Ляпидевский и В.П.

Баранова (1963 г.), Н.П. Тяпугин (1966 г.), Л.Г. Первов (1967 г.), Б.И. Шостак (1963, 1967 г.), Г. Гуцман (1888г.), А. Куссмауль (1977 г.), И.А. Сикорский (1889 г.), Р.Е. Левина и многие др. [2, с. 8, 9].

Интересная точка зрения о механизмах нарушения в деятельности мозга была высказана В.М. Васильевой и Л.Г. Некрасовой в 1967 г. Они утверждают, что заикание – это результат стойкого патологического рассогласования взаимодействий систем речевых реакций и поступающих афферентных слуховых и кинестезических раздражений, всё это – деятельность речедвигательного анализатора [2, с. 10].

До 1930 г. в СССР и за рубежом коллективный метод исправления заикания речи у дошкольников и преддошкольников не применялся. Логопедическая помощь оказывалась только взрослым и школьникам. По инициативе В.А. Гиляровского в 1930г. при невропсихиатрической больнице им. Соловьёва открылись первые в СССР логопедические группы для детей, страдающих заиканием. Здесь впервые использовали коллективный метод исправления речи у дошкольников [2, с. 12].

В 1931 г. по инициативе Е.Ф. Рау и Н.А. Рау была организована ясельная группа для детей, страдающих заиканием при Научном институте ОММ Наркомздрава. В последствии были открыты ещё две группы (1932 г.) в Бауманском и Сокольническом районах. Так постепенно начиналась, пока не столь многочисленная, помощь детям, страдающим от заикания [2, с. 13].

Как известно к настоящему времени, в большинстве случаев заикание проявляется в детском возрасте от 2-6 лет (сензитивный период развития речевой функции), к предрасполагающим причинам относятся:

- Состояние ЦНС;
- Наследственный фактор;
- Особенности функциональной асимметрии мозга;
- Особенности речевого развития;
- Физическая ослабленность ребёнка;
- Неблагоприятные условия семейного, социального и речевого развития.

Триггером заикания являются психотравмы. С учётом эмоциональной лабильности и неподготовленности к переработке внешних воздействий окружающей среды, дети более подвержены очень эмоциональным реакциям в отличие от взрослых.

Симптомы делятся на две группы:

1. Физиологические – речевые судороги, органическое поражение ЦНС, ослабленность ребёнка, травмы, общая и речевая моторика и пр.
2. Психологические – фиксированность на дефекте, логофобия, испуг и др.

Основным проявлением заикания являются речевые судороги, которые возникают в процессе речи и желании её начать. Судороги бывают различными по типу, локализации и силе тяжести.

Существуют два основных вида судорог: клонические и тонические.

Для клонических судорог характерно кратковременное сокращение и расслабление отдельных групп мышц, которые следуют друг за другом – это приводит к однообразным, быстрым мышечным движениям, которые имеют различную амплитуду колебаний. В речи происходит повторение звуков или слогов (с-с-с-стул). Клонические судороги возникают при чрезмерном возбуждении клеток коры головного мозга и особенно её моторного отдела.

При проявлении тонических судорог происходит более длительное сокращение мышц (до 3 и более минут), впоследствии которых происходит повышение мышечного тонуса и насильственных движений (язык, губы, щёки). Выражено большое напряжение на лице заикающегося (полуоткрытый или сомкнутый рот, общая скованность тела, напряжение в мыш-

цах плечевого пояса). В речи присутствует длительная пауза, остановка в речи (с – тул). Судороги зачастую возникают при возбуждении корковых структур мозга.

Существует смешанный тип судорог, тоноклонические или клонотонические. Данный вид судорог может присутствовать у одного заикающегося.

Также судороги классифицируются по локализации:

- Дыхательные;
- Голосовые;
- Артикуляционные;
- Смешанные.

Описание данных судорог подробно представлено в работах И.А. Сикорского. Степень проявления речевых судорог может быть:

- Лёгкой – заикание в спонтанной речи в возбуждённом состоянии;
- Средней – наблюдаются запинки в монологической и диалогической речи;
- Тяжёлой – заикание наблюдается во всех формах речи, в сопряжённой и отражённой речи, присутствуют речедвижения.

Очень частые судороги появляются при употреблении глухих, звонких, смычных согласных, если они будут в сочетании с другими согласными. При употреблении в длинных и развёрнутых фразах или в малоиспользуемых словах возникают запинки. В словах и словосочетаниях, которые имеют информационную значимость для заикаемого, либо слово несёт основную информационную нагрузку в предложении, запинки возникают на предударных и ударных слогах. На заударных слогах запинок практически не бывает. Часто запинки происходят на первом слоге или фразе.

Во время общения имеет влияние:

- Эмоциональное состояние во время общения;
- Окружающая атмосфера;
- Трудность речевого высказывания (синтаксическая структура, ритмическая структура слова, трудные звуки и пр.).

Дыхание при заикании тоже меняется. Оно обслуживает внешнюю речь и регулирует длину высказывания.

Неречевое дыхание – поверхностное, ритм неустойчив, нарушается легко при волнении и эмоциональном напряжении.

Речевое дыхание – вдох недостаточный, речь на вдохе, после выдоха аритмичное дыхание.

Также при заикании присутствуют сопутствующие речи движения (расстройства общей и речевой моторики):

- Это произвольное раздувание крыльев носа;
- Произвольные (уловки) – это сознательные движения для облегчения речи;
- В общей моторике – покусывание и облизывание губ.
- Также слова паразиты могут заполнять паузы.

Существуют и вегетативные реакции:

- Меняется цвет кожных покровов;
- Учащается сердцебиение;
- Появляется гипергидроз.

Присутствуют и психологические симптомы, такие как логофобия – страх перед речью. Логофобия связана с осознанием дефекта и с ожиданием появления судорог. Это – навязчивые переживания, страх возникновения речевых судорог, боязнь речевого общения. Переживания носят яркий, образный характер и вызывают состояние страха. Самостоятельно подавить страх ребёнок не может. Логофобия чаще всего проявляется в подростковом возрасте.

Существуют психологические симптомы – это фиксированность на дефекте. Степени фиксации бывают различные [4, с. 3]:

1. Нулевая степень – ребёнок не осознаёт дефекта, не замечает его и не стремится его преодолеть.

2. Умеренная степень фиксации – ребёнок стесняется своего дефекта, переживает и старается его замаскировать.

3. Выраженная степень дефекта – сильное переживание и чувство неполноценности.

Система логопедической помощи при заикании требует комплексного воздействия. Под современным комплексным методом преодоления заикания понимают лечебно-педагогическое воздействие на различные стороны психофизического состояния заикающегося, которые усилиями разных специалистов и разнообразием способов помогают преодолеть заикание.

Комплексный метод включает в себя мероприятия направленные на:

– Укрепление и оздоровление нервной системы, а также всего организма в целом (медикаментозное лечение, лечебные процедуры, ритмика, физкультура и многое другое);

– Важно изменение отношения к дефекту (психотерапия, внушение, гипноз, аутогенные тренировки);

– Необходимо устранение или ослабление судорог, сопутствующих расстройств голоса, дыхания и движений (спец. упражнения, различные игры, логопедические занятия, занятия логопедической ритмикой и трудом).

Лечебный и педагогический комплексы по характеру воздействия делятся на две основных группы:

– Лечебно-оздоровительная работа;

– Коррекционно-воспитательная (логопедическая) работа.

Задачи, лежащие в основе лечебно-оздоровительной работы:

1) Укрепление и оздоровление физического здоровья и нервной системы;

2) Устранение и лечение отклонений и патологических проявлений в их психофизическом состоянии (ослабление и снятие речевых судорог, расстройств вегетативной нервной системы, нарушений моторики и пр.).

Необходимы: благоприятная обстановка для лечения, организация режима дня и питания, закаливание, лечебная физкультура и ритмика, медикаментозное лечение, физиотерапевтическое воздействие и психотерапия.

В задачи коррекционно-логопедической работы входят: устранение речевых дефектов, избавление от психологических отклонений у лиц, страдающих заиканием. Логопедическое воздействие предполагает собой прямое и косвенное воздействие.

Прямое воздействие осуществляется на занятиях, как коррекционно - логопедическая работа, влияющая непосредственно на речь.

Косвенное логопедическое воздействие – это оречевление всех режимных моментов для детей (прогулка, умывание, занятия и пр.).

Логопедические занятия проводятся преимущественно групповые т.к. их эффективность выше, но возможно и индивидуально, в зависимости от возможностей заикающегося.

С.А. Миронова предложила поквартальную систему работы с заикающимися детьми, которая включает в себя общеразвивающие и коррекционные задачи [10, с. 280].

В первом квартале в коррекционные задачи входит научиться пользоваться простой ситуативной речью на разнообразных занятиях. Допустимы простые фразовые ответы и однословные. Важно научить детей внимательно слушать, запоминать и выполнять задания.

Второй квартал предполагает овладение детьми сложной формой ситуативной речи. Постепенно уменьшается использование в ответах наглядной опоры. Начинается развитие

элементарной контекстной речи. Возможно составление из ответов логически построенного рассказа.

Коррекционные задачи третьего квартала направлены на закрепление навыков пользования усвоенными формами речи и овладением самостоятельной контекстной речью. Дети самостоятельно составляют вопросы, которые относятся к настоящему, прошлому и будущему времени. Могут дать полные и разнообразные ответы.

Четвёртый квартал направлен на закрепление навыков ситуативной и контекстной речи имеющей различную форму сложности. Ребята учатся самостоятельно пересказывать прочитанный текст, составлять рассказы без помощи вопросов, а также рассказывать рассказы с элементами творчества, различны рассказы, продолжение текста и прочее [10, с. 281].

Вектор обучения заикающихся детей С.А. Миронова и Н.А. Чевелева строят на основе постепенного овладения навыками свободной речи от простейшей ситуативной до контекстной в процессе основных разделов программы.

В.И. Селивёрстов предлагал методику, рассчитанную на логопедическую работу с детьми в медицинских учреждениях – в амбулаторных и стационарных условиях. Он предлагает модификацию и одновременное использование различной логопедической работы [10, с. 281].

Г.А. Волкова разработала и предложила систему дидактических игр с использованием пения, подвижных, театральных игр и творчества [4, с. 9], в процессе которых ребята хорошо усваивают этапы последовательных логопедических занятий от максимального ограничения речи и только шепотной речи, сопряженной и отраженной речи, вопросно-ответной речи, к приходу самостоятельных высказываний и закрепления активного поведения и общения. Дети усваивают правила поведения, которые отражают жизненные явления и взаимоотношения людей.

Логопедические занятия с игровыми приёмами были предложены: И.Г. Выгодской, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенской [10, с. 283].

Большое количество специалистов разработали и предложили свои методики для борьбы с данным недугом: А.В. Ястребова, А.В. Крапухин, М.И. Буянова, Б.З. Драпкина, Е.Ю. Рау, В.М. Шкловский, Е.Е. Шевцова, А.И. Лубенская и многие другие [10, с. 284].

Каждый из авторов предлагает свою систему коррекционной работы, которая проверена временем и предполагает значительное улучшение или избавление от заикания в зависимости от причин его возникновения. К большому сожалению, пожизненное заикание остаётся у 25 % людей.

Таким образом, исцеление от заикания возможно в любом возрасте. Цель – максимально улучшить качество речи и избавиться от дефекта и нарушений. Осознанное отношение к заболеванию и выполнение всех рекомендаций, поможет добиться более высоких результатов в лечении. Сам процесс преодоления заикания сложный и требует комплексного подхода квалифицированных специалистов, применение различных, всесторонних, медико-педагогических мероприятий, а также большое желание самого заикающегося и его семьи для успешного преодоления этого недуга. Необходимо помнить, что чем раньше начать борьбу с логоневрозом, тем быстрее и выше шанс одержать победу над ним. Поиск результативных путей решения данной проблемы продолжается и по настоящее время, учитывая многолетний опыт изучения заикания и различные подходы в его преодолении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян Л.З. Как лечить заикание М.: Эребус, 1993. 160 с.
2. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. М.: Академия, 2003. 304 с.
3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М.: ВЛАДОС, 2002. 272 с.

4. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 240 с.
5. Волкова Л.С. Логопедия. Методическое наследие. Нарушение темпа и ритма речи: Заикание. Брадилалия. Тахилалия. В 5 кн. М.: Владос, 2007. 431 с.
6. Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания / Под ред. В.И. Селиверстова. М.: ВЛАДОС, 2004. 128 с.
7. Левина Л.Е. Заикание у детей дошкольного возраста / М.И. Геркина, Г.С. Шукурова. М.: Сфера, 2009. 144 с.
8. Оганесян Е.В. Логопедическая ритмика для занятий с заикающимися подростками и взрослыми. М., [б. и.], 1998. 125 с.
9. Селиверстов В.И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические основы логопедического воздействия. М.: 2001. 208 с.
10. Филичева Т.Б. Логопедия теория и практика. Изд. 3-е. М.: Эксмо, 2023. 608 с.
11. Шкловский В.М. Заикание. М.: Издательство Юрайт 2021. 309 с.

©Малинина Ю.Н., 2024.